

ВОСПРИЯТИЕ ЛЮДЬМИ КРАСОТЫ ПРИРОДЫ В РАССКАЗЕ «СПОР В ВАГОНЕ» К.Г.ПАУСТОВСКОГО

Рузиева Дилфуза Норсаидовна

Преподаватель русского языка и литературы

Бухарского университета инноваций

Аннотация: В статье передается глубокое понимание восприятия красоты природы различными людьми. Рассказ о пассажирах поезда, спорящих о прекрасных уголках своих родных мест, показывает, как важно любить и уважать окружающую природу. Автор подчеркивает, что истинная красота природы проявляется в том, как мы воспринимаем и ценим ее, основываясь на своих чувствах и переживаниях. Статья приводит к пониманию того, что забота о природе начинается с ее любви и уважения к ней.

Ключевые слова: восприятие, природа, просторы, местность.

Abstract: The article conveys a deep understanding of the perception of the beauty of nature by various people. The story of the train passengers arguing about the beautiful corners of their native places shows how important it is to love and respect the surrounding nature. The author emphasizes that the true beauty of nature is manifested in the way we perceive and appreciate it, based on our feelings and experiences. The article leads to the understanding that caring for nature begins with her love and respect for her.

Keywords: perception, nature, open spaces, terrain.

Существует множество произведений, посвященных прекрасной природе. Её прославляют музыканты и поэты, воплощают в жизнь художники, стремятся запечатлеть фотографы и режиссёры. Константин Паустовский, один из самых выдающихся мастеров слова, умел оживить любой сюжет, наполнив его глубоким смыслом и проникновенной

философией. В своем рассказе "Спор в вагоне" он поднимает вопросы, которые зачастую остаются под спудом обыденной суеты, но так важны для каждого из нас. Тем не менее, рассказ "Спор в вагоне" от Константина Георгиевича Паустовского тронул моё сердце и заставил меня по-иному взглянуть на вопрос восприятия красоты природы людьми. Раскрывая проблему любви к родине, автор описывает услышанный им разговор попутчиков.

Случай произошёл во время Великой Отечественной войны. Ехавшие с ним в поезде люди с восторгом рассказывали о родных местах, где прошла большая часть их жизни, доказывая остальным, что у них самые лучшие места. Автор подводит итог: «И удивительно было то, что каждый из них был прав» [1]. Каждый любит родные места за то, что считает самым важным: за ягодные места, за быстрых коней, за песни и народные обычаи.

Писатель знакомит читателя с пассажирами поезда, который пролетал сквозь просторы необъятной России. Проезжая по мосту через Обь, один из пассажиров, боец с костылём, был разочарован видом за окном. Он надеялся на впечатляющие красоты "великой сибирской реки", но увидел лишь мокрый снег и "тёмные воды". Это вызвало оживлённые споры, в которых каждый пассажир восхвалял прекрасные места своей родины и её богатства. Боец по имени Исмаил лирично описал степи Казахстана, но боец с костылём не оценил их свободу, насмешливо называя их "бескрайней пустыней". С помощью этого персонажа, К.Г. Паустовский, вероятно, хотел показать, что не каждому удастся увидеть уникальность местности, которая остается для него чужой. Автор через спор попутчиков показывает, что любовь к родине проявляется в привязанности к знакомым местам, природе и людям, которые живут здесь. Отсюда и рождается готовность сражаться за любимую землю. Невозможно не согласиться с позицией писателя. Действительно, при всём разнообразии природы, климата, народных обычаев у каждого человека есть что-то своё, особенное в чувстве любви к родной земле. Но всех их

объединяет осознание собственной ответственности за то, что любишь.

К.Г. Паустовский описывает, как любовь в сердце меняет восприятие красоты, рассказывая о том, как пассажиры с теплотой вспоминают о своих родных краях. Например, один из них, говоря о Сибири, упоминает о ягодах, которые растут как ковер в лесах. Старуха в больших валенках восхищается "огненными" алтайскими конями, а боец-казах с нежностью рассказывает о звучании песни в степи Казахстана. Эти примеры показывают, что красота зависит от взгляда наблюдателя. На первый взгляд, боец с костылём кажется жестоким в своих суждениях о чужой земле. Однако, несмотря на это, он вызвал горячий спор. Пассажиры поезда вспомнили о своих родных местах и начали гордиться ими, с пламенем в сердце. Их слова отражали знания о родных местах и уникальный говор, который выделял их происхождение. Такое противопоставление в восприятии природы помогает читателю сделать вывод: чтобы увидеть красоту природы, нужно искренне любить ее. Люди считают прекрасной ту землю, на которой они родились и выросли.

Я полностью согласна с автором. Читая данный рассказ, я вспоминаю рассказ И.А. Бунина "Антоновские яблоки". Писатель через описание цветов и ароматов передал свои воспоминания о родном поместье [2]. В нежных словах о природе родной деревни в осеннюю пору улавливается лёгкая грусть. Только человек, любящий свою малую родину, может так глубоко почувствовать красоту природы. Нет в мире силы, равной силе любви. Она способна изменить не только человека, но и его восприятие окружающего мира. В каждом из нас пребывает любовь к родным местам, которая помогает нам замечать прекрасное. Каждое деревце, каждая травинка на нашей родной земле вызывают отклик в нашем сердце. Только тот, кто исполнен светлых чувств, способен увидеть красоту природы, ценить ее и заботиться о ней.

"Спор в вагоне" – это не просто рассказ об случайной встрече и горячем споре. Это глубокое философское произведение, размышление о смысле жизни, о том, что каждый из нас стремится найти свои ответы в этом

сложном и многогранном мире. Паустовский через своих героев приглашает нас взглянуть на свою жизнь с иной стороны, задуматься о своем пути и выборе, который мы делаем каждый день.

Использованная литература:

1. Паустовский, К. Г. Собрание сочинений: В 9 т. Т.– 1981. – 623 с.
2. А. Бунин "Антоновские яблоки". Худ. литература 2023 г.
3. Воспоминания о Константине Паустовском. Сборник. //Сост. Л.А. Левицкий. – М.; Советский писатель, 1983.
4. Паустовский К.Г. Рассказы: Очерки и публицистика; Статьи и выступления по вопросам литературы и искусства, -М.: Худ. лит., 1972. 526с.
5. Русская литература. – Очерки. Портреты. Эссе. – М., Просвещение, 1991.
6. Трефилова Г.П. К. Паустовский – мастер прозы. – М., Художественная литература, 1983.

